

althans de controletechniek van Dr. Belle zoals die n.m.m. mag worden afgeleid uit zijn proefschrift. Echter betwijfel ik of Dr. Belle deze techniek kan doorvoeren wanneer hij den accountant ziet als helper van de bedrijfsleiding, — zij het dan niet in haar dienst, zie pag. 12 — een helper met een specifieke doch afgeleide verantwoordelijkheid. Het doorvoeren der controletechniek, zooals die volgens wetenschappelijke en economische eischen moet zijn, is beter mogelijk wanneer men zich op het standpunt stelt dat de accountant een eigen verantwoordelijkheid heeft, niet voor het gevoerde beheer en zijn gevolgen doch voor een juiste weergave van deze gevolgen in de jaarrekening. Of zooals Dr. Belle zegt op pag. 15: „Genoeg zij, dat hier geconstateerd wordt, dat en de ondernemingsleiding en de accountant elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Volgens Dr. Belle is zijn proefschrift gebaseerd op de leer van Volmer. Toch meen ik, wanneer ik het artikel van Volmer in De Bedrijfseconoom van November 1927, getiteld: „De administratieve controle en de accountant”, vergelijk met het besproken proefschrift, eenige toenadering tot de Amsterdamsche School te kunnen bespeuren. In dit artikel zegt Volmer: „Het gaat niet om een meer of mindere controle maar daarom, of de omvang der controle door de aansprakelijkheid van den accountant wordt bepaald of door de functie welke de controle in de gegeven huishouding moet vervullen” en „Dezelfde macht, welke de beheerders aanwijst en hun taak bepaalt, doet zulks uiteraard ook voor het toezicht. Die macht en geen macht buiten de huishouding, is bevoegd den omvang van het toezicht op het beheer te regelen”. Waar Volmer dus alle macht omtrent de omvang der controle laat aan de hoogste macht in de onderneming, beschouwt Dr. Belle de vaktechnische eischen, waarop die macht geen invloed heeft, als één der factoren welke normgevend zijn voor den omvang van den arbeid (pag. 39). Verder acht Dr. Belle de bepaling van den omvang van den accountantsarbeid te behooren tot de competentie van den accountant. Immers op pag. 103 zegt hij: „Wij zijn het in dat opzicht geheel met Limperg eens, dat een voorbehoud, dat een leemte in het gehouden onderzoek voorop stelt, bij voorbaat veroordeeld is”.

Doch niet alleen t.a.v. de verhouding tussehen opdrachtgever en accountant doch ook t.a.v. de techniek verschilt Dr. Belle van Volmer. In zijn achtste stelling van bovengenoemd artikel zegt Volmer: „De taak van den deskundige bij het onderzoek van de in 7 bedoelde rekening (jaarrekening) is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, beperkt tot de verificatie van de rekening en verantwoording der beheersorganen en omvat niet de bewaringscontrole en de daarmee verband houdende actieve medewerking aan de opstelling van de inventarissen. Wel moet hij er zich van vergewissen, of en in hoeverre de interne controle als voldoende mag worden beschouwd en van zijn bevinding te dien opzichte doen blijken”. Daarentegen zegt Belle op pag. 102: „Een voorraadstaat, opgemaakt door den beheerder der voorraden en geboekstaafd door diens eigen opnamen, is geen document waarop de accountant zich mag verlaten, zelfs niet als de Directie door haar mede-onderteekening de juistheid ervan aanvaardt”. Dr. Belle stelt zijn eischen veel hooger zooals blijkt uit hetgeen hij opmerkt op pag. 103 waar wordt gezegd: „Voorzoover de accountant technisch niet voldoende onderleigd mocht zijn, dient hij zich voor de voorraadopname van deskundige hulp te verzekeren. Hij mag zich o.i. er niet van af maken met de bewering, dat hij wel comptabel-deskundige, doch geen waren-technicus is, want ook de accountant moet zijn organisatie aanpassen aan het gestelde doel, t.w. de normale zekerheid omtrent de economische juistheid van de jaarrekening.” en „Die z.g. goede gronden (van art. 1 reglement van arbeid) zijn niet aanwezig, indien de accountant niet kan instaan voor het bestaan, de kwaliteit en de waarde van den voorraad goederen”.

Wel brengt hij op pag. 104 dezen eisch eenigszins terug door, evenals de Amsterdamsche School, de inventarisaties te verdeelen over den loop van het jaar, doch Dr. Belle blijft zich toch wel verantwoordelijk achten voor de bewaringscontrole.

Ook deze bespreking van enkele verschilpunten tussehen Volmer en Dr. Belle toont aan dat de door Dr. Belle beschreven controletechniek niet veel verschilt met die der Amsterdammers. Ik acht echter het gevaar aanwezig dat, vanuit het uitgangspunt van Dr. Belle „de ambtstaak binnen de onderneming” deze techniek niet kan worden doorgevoerd, en dat sommige accountants de theorie van Dr. Belle gaan gebruiken als dek-mantel voor een minder juiste uitvoering der opdracht door zich te beroepen op economische eischen en den wensch van de ondernemingsleiding. Dit zou dan leiden tot een uitoefening van het vak, die, blijkens zijn proefschrift, ook Dr. Belle niet voor de meest juiste houdt.

W. WESTRA

OVERZICHT DER REFERATEN, UITGEBRACHT OP HET VIJFDE INTERNATIONAAL CONGRES VOOR WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE, GEHOUDEN TE AMSTERDAM, OP 18—23 JULI 1932

Het 4de punt van behandeling.

Hoe moet in een bedrijf de technische en geestelijke opleiding van het toezichthoudend personeel georganiseerd worden met het oog op de toepassing der rationalisatie?

Edward S. Cowdrick (U.S.A.) schreef daarover een referaat, getiteld:

„The training of foremen in modern management methods.”

De opleiding van werkmeesters (bazen) begon, zegt hij, in de V.S. op groote schaal in 1917, als gevolg van de erkenning der noodzakelijkheid van een beter toezicht in een tijd van snelle industriele ontwikkeling en veelvuldige veranderingen in de beheersmethoden.

Aan iedere beweging voor zulk een opleiding liggen twee doeleinden ten grondslag.

1. Kennis, beschaving en geestdrift bij te brengen
2. Tot zelfstandig denken en oordeelen op te voeren.

Deze beide doelen zijn niet steeds scherp van elkaar te scheiden.

De vorming van bazen valt onder een of meer der onderstaande afdelingen.

1. Technische ontwikkeling.
2. Beheer.
3. Inspiratie, inlichting, beschaving.

De cursussen voor de bazen kunnen als volgt worden ingedeeld.

1. Schriftelijke cursussen.
2. Klassikale cursussen.
3. Lezingen reeksen.
4. Cursussen aan de hand van leerboeken.
5. Lezingen met onderlinge bespreking.
6. Onderlinge besprekingen aan de hand van leerboek.
7. Losse voordrachten.

De belangrijkste resultaten, die bij de opleiding voor bazen in verschillende bedrijven werden bereikt, zijn de volgende.

1. Door voor-opleidingscursussen werden gewone employés geschikt gemaakt voor opzichterswerk, waardoor een kwantitatieve verbetering van het toezicht werd verkregen.
2. Bazen verkregen een hoogere technische bekwaamheid ten

- gevolge van het grondig onderwijs in de details van hun werkkring.
3. De bekwaamheid om leiding te geven werd verhoogd en de bazen verkregen een beter begrip van de groote industrieele problemen.
 4. In verschillende ondernemingen werden in besprekingen met de bazen moeilijke bedrijfsproblemen tot oplossing gebracht door bestudeering van de toestanden in de fabriek. Bovendien kwam dit aan de vorming van de bazen ten goede.
 5. Deelneming aan de besprekingen op de cursussen ontwikkelde helderheid in denken en uitdrukking.
 6. In de meeste cursussen werd aandacht geschonken aan den omgang met den arbeider. Dientengevolge ontstond bij de leidende personen een grootere bekwaamheid in de behandeling van de arbeidskrachten.
 7. De opleiding had een groote samenwerking tot gevolg, zowel tusschen de bazen onderling als tusschen dezen en de hogere leiding.
 8. Door de verbetering van de kwaliteit van de toeziehoudende krachten droeg de bazenopleiding bij tot de vorming van personeel, dat voor promotie in de hogere bestuursbetrekkingen geschikt was.

Een memorandum werd aangeboden door Dr. Ing. *A. Carvard*, Zürich.

De schrijver wil aantoonen, dat om een rationalisatie uit te voeren, vóór alles noodig is de juiste innerlijke gesteldheid te wekken (pour vouloir le progrès il faut croire au progrès, zegt hij). Daarbij moet men onderscheid maken tusschen aangeboren hoedanigheden en verworven kennis. Men moet de menschen kiezen, die enerzijds, trots de moeite de verbetering willen en anderzijds, door opleiding zorgen voor de kennis van de methoden, die voor de uitvoering noodig zijn.

Als middelen daartoe dienen cursussen, voordrachten en praktisch rationaliseeringswerk in het bedrijf, in samenwerking met de leidende personen (cadres).

Verder wordt een voorbeeld uit de praktijk van een cursus gegeven (Schema van 12 punten). Tenslotte verklaart de schrijver, dat naar zijn meening het centrale probleem der rationalisering der ondernemingen „est précisément de créer des cadres bien sélectionnés, bien formés et bien dirigés”.

Volgt een memorandum van *R. W. Ferguson*. Sc. A.R.C.S. (Engeland).

Het geschrift is bedoeld als een aanvulling van een rapport over „Education for Foremanship” van December 1928, uitgegeven door de „Association for Education in Industry and Commerce” en verkrijgbaar, zooals de schrijver mededeelt. „price nine pence”, bij den „Publications Secretary, Mr. Percival Leech, Reckitt and Sons Ltd, Hull-England”.

De positie en de functie van de bazen, zegt de schrijver, zijn in de moderne industrie geheel gewijzigd. De tegenwoordige voorman moet een goed organisator en groepleider wezen, geschikt om de juiste menschen te kiezen, te leiden en met hen om te gaan, een man ook, die gemakkelijk en duidelijk instructies kan geven en uitleggen. Daarom is goede keus en speciale opleiding van wezenlijke beteekenis. De publieke mogelijkheden voor vorming in die richting zijn onvoldoende, zoodat de ondernemingen dikwijls zelve daarvoor moeten zorgen. Drie soorten van cursussen worden wenschelijk geacht. Eén voor aankomende bazen, één voor sedert kort aangestelde bazen en één voor ouden.

Debat en discussie moeten steeds worden aangemoedigd bij die leergangen, die een breed veld van onderwerpen bestrijken. Een

tijdschrift ten dienste der bazen kan een nuttig hulpmiddel bij de opleiding zijn.

De opleiding van vrouwelijke bazen biedt bijzondere problemen, tengevolge van de vakere wisseling der arbeidskrachten. Ten slotte: doeleinden en methoden der rationalisatie moeten in het schema der moderne opleiding, zoowel der manlijke als der vrouwelijke voormannen, hun plaats hebben.

De Directie der Koninklijke Hongaarsche IJzer-, Staal- en Machine-Werken zond een referaat over „Arrangements for rationalisation” in genoemde „werken”.

In de werkplaatsen van bovengenoemde bedrijven, waar de spoorwagens en machines worden hersteld, werd een rationalisatie van het arbeidssysteem tot stand gebracht. Het referaat behandelt de verschillende maatregelen, welke werden genomen, om de arbeiders en andere employés op een gemakkelijke wijze begrip bij te brengen van de nieuwe regelingen en hen van de noodzakelijkheid daarvan te overtuigen.

Lezingen werden gehouden voor de ingenieurs en, afzonderlijk, voor de employés, bazen, en arbeiders over de verschillende problemen der rationalisatie. Zij werden gehouden door de leidende personen in het bedrijf, die grondig bekend waren met alle bijzondere moeilijkheden. Door een tijdschrift, hoofdzakelijk aan de rationalisatie gewijd, wordt voortdurend gewerkt aan de opvoeding van het personeel, door het in contact te brengen met den geest der rationalisatie.

Verder wordt een ieder gelegenheid gegeven, om bij geschrifte en in besprekingen raad te geven en zijn meening te zeggen, ten opzichte van nieuwe plannen door de experts uitgewerkt. Voordat een nieuw plan wordt uitgevoerd, wordt het steeds in het publiek besproken en aandacht wordt geschonken aan iedere opmerking daaromtrent. Ten einde het deelnemen der arbeiders en bedienden in het rationalisatiewerk aan te moedigen wordt elk nieuw idee, dat succes had en iedere goede raad of vinding onmiddellijk beloond.

Memorandum van den Dipl. Ing. *Zoltan Mako*, Hongarije.

De rationalisatie van een industriebedrijf van middelmatige grootte, zegt de schrijver, moet voornamelijk door zijn eigen personeel geschieden. Dit wordt gemotiveerd door de opmerking, dat zulk een bedrijf door zijn ontwikkeling en zijn karakteristieke eigenaardigheden, ten opzichte van zijn wetenschappelijke organisatie, als een zelfstandige eenheid (individu) kan worden beschouwd.

In de verschillende fasen van den rationalisatie-arbeid maakt de leiding, ter bekendmaking van haar plannen en besluiten, van bijeenkomsten (conferenties) en circulaires gebruik. Het is duidelijk, dat men deze middelen veelvuldig moet aanwenden, om het doel te bereiken, dat in de 4e vraag van het congresprogram besloten ligt. Op grond van praktische ervaringen zet de schrijver uiteen, wanneer, in welke mate en hoe de bedrijfsconferenties, circulaires en de besprekingen, die met de uitreiking van deze gepaard gaan, kunnen dienen, om de bazen met de rationalisatie-maatregelen vertrouwd te maken, ten einde zij door de plaats, die zij in de werkplaatsen innemen, ertoe bijdragen, om de rationalisatie zoo spoedig mogelijk vrucht te doen dragen.

„Art der Sicherstellung der erfolgsreichen Rationalisierung der Eisenbahnausbesserungswerken bei den königlichen Ungarischen Staats-Eisenbahnen” is de titel van een door Ing. *Koloman Gyenes*, Hongarije, ingediend geschriftje.

De schrijver vertelt, dat, ten einde de rationalisatieplannen, die ten uitvoer werden gebracht, aan het personeel bekend en

het doel duidelijk te maken, de spoorwegdirectie de volgende twee maatregelen heeft genomen.

1. Voor de enkele arbeidskategorieën werden de beste werkwijze en de overeenkomstige arbeidstijden (tijdakkoord) steeds slechts in één werkplaats vastgesteld. Hetzelfde personeel, dat de oorspronkelijke arbeidsstudies verrichtte, heeft vervolgens de door hen als de beste bevonden methoden en tijden ook in de andere reparatiewerkplaatsen ingevoerd en zoolang ondersteunend medegewerkt, tot dat allen, die door de nieuwe regelingen werden getroffen, met de nieuwe werkwijzen grondig vertrouwd waren geworden.

2. Opdat het medewerkende personeel zich zelve van de betekenis der rationalisatie en haar economisch belang kon overtuigen, liet men vanaf de invoering der rationalisatie gedurende $\frac{1}{2}$ —1 jaar, in enkele gevallen nog langer, door het desbetreffende personeel parallele loonberekeningen opstellen, waaruit de uitkomsten van de oude en de nieuwe werkwijzen ten opzichte van de loonen en de arbeidstijden te zien waren.

In een memorandum aangeboden door de „Commission du comité Tchécoslovaque de l'organisation scientifique” wordt gezegd:

De commissie verdeelde het werk der beantwoording der gestelde vraag in twee deelen:

1. Onderzoeken naar den toestand van de opleiding der bazen (contremaitres) in de kennis van de ideeën der rationalisatie.

2. Een program ontwerpen voor een desbetreffende opleiding.

Voor de bestudeering van het eerste punt werden vragenlijsten rondgezonden. Uit de antwoorden bleek, dat men vóór alles tracht de belangstelling der bazen voor het werk te wekken, door bijeenkomsten dezer voormannen met de Directie en in de tweede plaats zich bezig houdt met de kwesties van organisatie en fabricatie. Verder bleek, dat de opvoeding van bazen in de vakscholen vorderingen maakt. De deelneming loopt van 55 tot 90 % in de textielindustrie en daalt tot 30 % in de machineindustrie (métallurgie). Daar de vorming der bazen in de vakscholen vooruitgaat, vindt men het niet noodig, zich bezig te houden met vakonderwijs in de fabriek; het is voldoende de bazen op de hoogte te houden van de rationalisatie-ideeën.

De bespreking van het tweede punt had tot uitkomst een voorstel van een program voor opleiding van bazen, ten opzichte der rationalisatiegedachte, dat in het memorandum is opgenomen. Het is de bedoeling, dat het zal kunnen dienen voor alle branches der industrie.

Een uitvoerig memorandum werd van de hand van Ing. *Stavri Cunesco*, Rumenië, ontvangen.

De schrijver komt tot de volgende conclusies:

De voorafgaande technische en geestelijke vorming van de toekomstige bazen in een bedrijf, dat zich wil rationaliseeren moet van het hoogste belang worden geacht, daar daarvan niet slechts het succes der voorgenomen rationalisatie afhangt, doch ook de toekomst zelve der rationalisatiegedachte.

In afwachting van den tijd, dat de rationalisatie zulk een omvang heeft bereikt, dat opleiding voor rationalisatie en opleiding voor het beroep hetzelfde zullen beteekenen, zal de vorming van de bazen het beste kunnen geschieden in en door de onderneming zelve, daar het een en het zelfde is het systeem te creëren en de menschen te vormen, die het uitvoeren. De middeelen dezer vorming zijn: een zorgvuldige keus der personen, die zekere bekwaamheden en kennis moeten bezitten; hun inwijding, zoo volledig mogelijk, in de beginselen en methoden der rationalisatie; en ten slotte hen in de gelegenheid te stellen om zelve te verifiëren, datgene, wat zij later anderen zullen moeten

leeren. Deze middelen zijn binnen het bereik van iedere onderneming. Verondersteld wordt, dat de onderneming een speciale „rationalist” of een staf met rationalisatie vertrouwd, bezit; verdere vereischen zijn dan offers aan materialen en tijd.

De materiele offers, die de nieuwe inrichting meebrengt, zijn elastisch, zij kunnen groot of klein zijn, zonder dat de opleiding er noodzakelijk onder behoef te lijden, hoewel een zeker minimum onvermijdelijk zal zijn. Daarentegen mag op de offers aan tijd niet worden bezuinigd. Een vaste periode kan niet te voren worden aangenomen, de vorming eindigt eerst als het vaststaat, dat de toekomstige bazen in het volle bezit van de bekwaamheid en de kennis zijn, die zij noodig hebben.

Onder geen voorwaarde mag de opleiding worden beëindigd, voordat dit resultaat is bereikt, daar de dan volgende rationalisatie van de onderneming niet met één slag kan plaats hebben, doch, om te voorkomen, dat men den geregelden gang van zaken verstoort, men haar trapsgewijze, sectie voor sectie, geleidelijk zal moeten uitvoeren. Immers in den tijd van overgang ontstaat een zekere onzekerheid („flottement”): de oude gebruiken willen zich handhaven, de nieuwe vormen zich opdringen; de bazen moeten dan in het volle bezit zijn van de kennis der toe te passen rationalisatie, opdat zij op hun hoede kunnen zijn en vaste leiding kunnen geven. Ten slotte moet men wel bedenken, dat het slagen der rationalisatie, wat het technisch gedeelte betreft, afhangt van de bazen, met welke men begint; men vergeet daarbij niet, dat, hoe zij ook materieel en moreel aan de onderneming mogen verbonden zijn, het eigen belang, indien al niet de eenige, dan toch de krachtigste drijfveer is voor de menschelijke activiteit.

Een memorandum van *J. C. Redelé*, Nederland.

De schrijver acht de formulering van de vraag niet gelukkig.

Bedoeld wordt natuurlijk, zegt hij, een doelmatige opleiding en daar het van zelf spreekt, dat deze rationeel moet zijn, moet zij tegelijkheid in overeenstemming met de beginselen der rationalisatie wezen. Ware zulk een opleiding daarmede niet in overeenstemming, dan zou theorie en praktijk uiteen loopen en de eerste zou moeten worden herzien, ten einde aan alle eischen der praktijk te kunnen voldoen.

Verder wordt betoogd, dat het in onzen tijd vóór alles tot de taak eener Directie behoort, de groote lijnen in het oog te houden. Van haar moet de kracht uitgaan, die alle afdelingen samenbindt, tegelijkertijd, dat deze voldoende vrijheid van beweging behouden om zich onderling harmonisch te ontwikkelen.

In een groote industrie dreigt het gevaar, dat door de verdoorgevoerde mechanisatie de menschelijke factor van het intellect te veel op den achtergrond zal geraken. De vorming van bewaame bazen is een werkzaam middel om dit gevaar te keeren.

Men kieze de op te leiden personen bij voorkeur uit het personeel der onderneming; het onderricht geschiede door de Directie, haar staf, of door beide. Want het is noodzakelijk voor hen in persoonlijk contact met de bazen te blijven, ten einde een goeden geest bij dezen en hun ondergeschikten aan te kweken.

Door deze wijze van handelen zal de werkwijze worden aangevuurd, de ontwikkeling der onderneming worden bevorderd, het doel der rationalisatie te gemakkelijker worden bereikt en ondernemers en employés nader tot elkander worden gebracht. Daarmede zal recht worden gedaan aan twee bij uitstek menschelijke eigenschappen: initiatief en verantwoordelijkheid.

„Some Whys and Hows of Forementraining in Industry” is de titel van een referaat van de hand van *Josef Voprsal*, Praag.

De ontwikkeling van de bedrijfshuishouding en de steeds toenemende arbeidsverdeling, die gepaard gaat met specialisee-

ring der functies in de industrie, riep van zelf nieuwe organen in het leven. Zulk een is de systematische vorming van arbeidskrachten, in het bijzonder die van bazen. Het doel van de opleiding van bazen is de verhooging van hun bekwaamheid, opdat zij op de meest economische wijze de taak kunnen uitvoeren, die hun is opgedragen.

Om dit doel te bereiken, moet aan twee voorwaarden worden voldaan.

1. Er moet een keus van de meest geschikten plaats vinden.
2. De gekozenen moeten doelmatig worden gevormd.

De keus geschiedt:

- a. door psychotechnische „Tests”, teneinde de aangeboren kwaliteiten te leeren kennen.
- b. door jarenlang hun werk, handelwijze en gedrag na te gaan.

De methode van opleiding is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en behoeften.

De ervaring leerde, dat het meeste succes werd behaald met zorgvuldig voorbereide speciale cursussen, die bestonden uit:

- a. De bestudeering van goed gekozen leer- en handboeken.
- b. Instructieve voordrachten met lichtbeelden, films en dergelijke hulpmiddelen.
- c. Besprekingen en seminarie-oefeningen.
- d. Uitwerking van aan de praktijk ontleende opgaven, huiswerk, enz.

De opleiding moet met proefmaken en ondervraging gepaard gaan en aan het eind van iederen cursus moet aan iederen deelnemer een getuigschrift worden uitgereikt over zijn bezoek en vorderingen. Het is van het grootste belang, dat de beoordeling in de hoogste mate objectief is.

De cursussen moeten, indien enigszins mogelijk, door de leidende personen in de onderneming zelf worden gegeven. Slechts in die gevallen, dat in dien kring geen voldoende bekwame krachten aanwezig zijn, make men van deskundigen van buiten het bedrijf gebruik.

Wat de organisatie van het geheel betreft, deze worde toevertrouwd aan een speciaal orgaan — hetzij één persoon of een afdeling.

P. Maillard, Frankrijk, diende een memorandum in, waarin de opleiding van bazen uitvoerig wordt besproken en een onderscheid wordt gemaakt tusschen de technische en sociale problemen, die zich daarbij voordoen. Bovenal legt hij nadruk op de noodzakelijkheid, om een geest van onderlinge samenwerking aan te kweken. Mededeeling wordt gedaan van de resultaten, die met verschillende methoden werden bereikt. De schrijver besluit als volgt:

Van belang is het op te merken, dat zij, die bazen geworden zijn, gerecruteerd zijn uit de gewone arbeiders, vanwege hun bekwaamheid om leiding te geven in het werk. Want daaruit blijkt de mogelijkheid niet slechts van een verdere technische ontwikkeling van den arbeider, doch bovenal, die van de ontwikkeling eener mentaliteit, waardoor de bazen de schakel tusschen de directie en de arbeiders kunnen zijn. Daarvoor is slechts nodig, dat de leiders der industrie zich de noodige moeite geven en ook te dien opzichte toonen, dat zij hun taak begrijpen. Deze meening wordt ook door Amerikaanse en Engelsche ervaringen bevestigd. Daarom kan de schrijver zich niet vereenigen met *Mr. Urwick*, waar deze zegt van meening te zijn, dat alle pogingen om tot een rationale opleiding van bazen te komen, nog geen opvoedkundig systeem vormen, doch slechts lapwerk zijn om zoo goed mogelijk — d.i. hier met 5e rangs werk — de gevolgen te herstellen van verwaarloozing en kortzichtigheid bij de vroegere leiding.

Ongetwijfeld zijn de methoden onzer ambachtscholen (écoles

techniques) voor de opleiding van bazen verouderd en beantwoorden grootendeels niet aan de eischen van onzen tijd; zij moeten bij het licht der ervaring worden verbeterd en haar grondbeginselen moeten worden vastgesteld, voor zoover dat nog niet is geschied. Doch de door ons aangevoerde voorbeelden en gedane waarnemingen, zegt de schrijver, bewijzen, dat het voor een intelligente Directie, die opgewassen is tegen de moeilijkheden van haar taak, ieder oogenblik mogelijk is de geestgesteldheid van haar personeel zoodanig te vormen, dat het zich vereenigt in betooning van trouw en groepsgeest.

De „sleutelgroep” der bazen moet het voorwerp van de grootste zorg der Directie zijn: de vele middelen, die door den schrijver zijn aangegeven, bieden gelegenheid een keus te doen bij het verhoogen van het morele — en beroepsniveau van het corps der bazen, vóórdat men overgaat tot het toepassen van nieuwe methoden van wetenschappelijke bedrijfsorganisatie. Dan zal het niet een der minste redenen van roem zijn voor de rationalisatie, dat zij den stoot heeft gegeven tot een samenstemmen in gevoelens en pogingen van het geheele personeel: Directie, hoofd- en handarbeiders, tot hetzelfde doel: de dienst der gemeenschap.

C. V.

HET NIEUWE BESTUURSEXAMEN VOOR DE VEREENIGDE FACULTEITEN DER RECHTSGELEERDHEID EN DER HANDELSWETENSCHAPPEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Bij Raadsbesluit van 20 Juli 1932 (Gemeentebld 1932 afd. 3 volgn. 94) is, met wijziging van de Verordening tot regeling der Universiteit van Amsterdam, de gelegenheid geopend om aan die Universiteit een examen af te leggen, hetwelk den naam „Bestuursexamen” zal dragen. Aan dit examen, dat zal worden afgenomen door een commissie uit de vereenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der handelswetenschappen, kunnen zich diegenen onderwerpen, die met gunstig gevolg het doctoraal examen in het Nederlandsch recht of in de handelswetenschappen hebben afgelegd, zoodat de studie voor het bestuursexamen beschouwd moet worden als een gespecialiseerde studie, gebaseerd op de volledige opleiding voor de zooveen genoemde doctoraal examens. Uit den aard der zaak worden ook meesters in de rechten en doctorandi in de handelswetenschappen, die de Universiteit reeds verlaten hebben, tot het bestuursexamen toegelaten.

Aanleiding tot de instelling van dit examen was de in de praktijk tot uiting gekomen wenschelijkheid, dat de besturen van openbare gemeenschappen als Rijk, provincie en gemeente de beschikking verkrijgen over juristen, die meer economisch en administratiefrechtelijk georiënteerd zijn, en over doctorandi in de handelswetenschappen, die meer juridisch, in het bijzonder administratiefrechtelijk, onderlegd zijn dan door de opleiding voor het door hen afgelegd doctoraal examen wordt gewaarborgd. Daarom omvat het bestuursexamen voor de meesters in de rechten als verplichte vakken: staathuishoudkunde, bedrijfshuishoudkunde, administratiefrecht van Nederland en statistiek, met dien verstande, dat, wanneer staathuishoudkunde, bedrijfshuishoudkunde of statistiek deel hebben uitgemaakt van het doctoraal in de rechten, voor deze vakken vrijstelling wordt verleend. Als verplichte vakken voor de doctorandi in de handelswetenschappen noemt de nieuwe regeling: hoofdzaken van Nederlandsch staatsrecht, administratief recht van Nederland en